

zur Förderinitiative
Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)

Förderkennzeichen: ZF4420905AG9

**Entwicklung eines Herstellungsprozesses für Glasskulpturen,
bestehend aus einer geschlossenen Oberfläche mit einem
Kern aus Schaumglas inklusive integriertem
Beleuchtungssystem für den Innen- und Außenbereich
(GlasSkulptur)**

GlasSkulptur

Zuwendungsempfänger	Technische Hochschule Deggendorf
Projektleiter	Prof. Dr. – Ing. Thorsten Gerdes
Beauftragter Mitarbeiter	Nicole Fritz
Laufzeit des Vorhabens	01.09.2019 – 28.02.2023
Berichtszeitraum	01.09.2019 – 28.02.2023

Inhalt

1. Zusammenfassung des Projekts	3
2. Arbeitspakete gemäß Anlage 5 des Antrags (Antragsteller)	3
3. Ergebnisse des Projekts einschließlich eines Vergleichs der angestrebten und erreichten technischen Parameter	4
3.1 Beschreibung der Abarbeitung der Arbeitspakete sowie Begründung für signifikante inhaltliche, aufwandsmäßige und/oder zeitliche Abweichungen im Vergleich zur ursprünglichen Planung	4
AP1: Konzeption und Ausarbeitung des Pflichtenhefts.....	4
AP2: Formerarbeitung und Herstellung von Testskulpturen	4
AP3: Entwicklung geeigneter Parameter für den Einsatz von Schaumglas.....	5
AP4: Entwicklung eines geeigneten Prozesses zum Verbinden von Schaum- und Flachglas.....	5
AP5: Erarbeitung des Herstellungsprozesses in den finalen Ofenanlagen	6
AP6: Versiegelung der Oberfläche	7
AP7: Verfahrensentwicklung zur Integration von Lichteffekten in den Skulpturen	8
AP8: Entwicklung einer Fassung für großflächige Wandverkleidungen.....	8
AP9: Feldversuche der hergestellten Skulpturen im Außenbereich	8
3.2 Aufzählung der wichtigsten wissenschaftlich technischen und anderer wesentlicher Ergebnisse.	9
3.2.1 Auswahl eines geeigneten Glasmehls zur Herstellung von Schaumglas	9
3.2.2 Untersuchung des Schaumbildungsverhaltens in Abhängigkeit der Prozesstemperatur, der Heizraten, der Haltezeiten und des Blähmittelanteils	10
3.2.3 Prozess zur Verbindung von Schaum- und Flachglas	14
3.2.4 Durchführung der Thermoschocktests.....	31

1. Zusammenfassung des Projekts

Ziel dieses Projekts war es, einen effizienten Herstellungsprozess für gestalterische Glasskulpturen und Wandverkleidungen zu entwickeln, die aus einer mit Glasschaum gefüllten Hohlglasform bestehen. Um dieses Ziel zu erreichen, mussten die notwendigen Materialeigenschaften sowie Prozessbedingungen für den Labormaßstab und den Projektpartner evaluiert werden. Ein Schlüsselfaktor war die optimale Verbindung aus Schaum- und Flachglas. Verschiedene Lösungsansätze wurden bei beiden Projektpartnern erprobt und durchgeführt. Dies ermöglichte es, die bestmöglichen Prozessbedingungen zu identifizieren, um eine hochwertige Verbindung zwischen Schaum- und Flachglas zu gewährleisten. So wurden zwei separate Prozesse entwickelt: Einer für die Herstellung von Skulpturen mit Relief im Labormaßstab und beim Projektpartner, aufgrund der bisher bestehenden Skalierungsproblematik des TAZ-Prozesses, eine abgeänderte Prozessvariante zur Herstellung von großen Glasschaumobjekten. Insgesamt zeigt dieses Projekt, wie eine systematische Evaluierung von Materialeigenschaften und Prozessbedingungen in Kombination mit innovativen Verfahren zu einem Herstellungsprozess für neuartige Glasprodukte führen kann.

2. Arbeitspakete gemäß Anlage 5 des Antrags (Antragsteller)

Die Arbeitspakete wurden nicht wie geplant bearbeitet

Während des Projektverlaufs stellte sich heraus, dass die Verbindung aus Schaumglas und Hohlglasform der kritischste Faktor für die Erreichung des Projektziels war und Auswirkungen auf die nachfolgenden Arbeitspakete hatte. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wurden zusätzliche Ressourcen für Arbeitspaket 4 aufgewendet, um verschiedene Lösungsansätze für die Herstellung von qualitativ hochwertigen Verbindungen zu entwickeln und zu optimieren.

Da diese Herausforderungen die ursprüngliche Projektplanung beeinflussten, wurde eine kostenneutrale Verlängerung des Projekts beantragt, um den Zeitplan und die Arbeitspakete entsprechend anzupassen. Dies ermöglichte es dem Projektteam alle Arbeitspakete zu bearbeiten und abzuschließen.

3. Ergebnisse des Projekts einschließlich eines Vergleichs der angestrebten und erreichten technischen Parameter

Mit Bezug auf Meilensteine technische Zielstellungen, Begründung für Nichterreichung

3.1 Beschreibung der Abarbeitung der Arbeitspakete sowie Begründung für signifikante inhaltliche, aufwandsmäßige und/oder zeitliche Abweichungen im Vergleich zur ursprünglichen Planung

AP1: Konzeption und Ausarbeitung des Pflichtenhefts

Für die Definition von Zielen und Abgrenzungen der Aufgaben der beiden Projektpartner wurde ein Lasten- und Pflichtenheft mit den wichtigsten Randbedingungen der Zielstellung erarbeitet. Das Lastenheft beinhaltet alle Eigenschaften, welche das im Projektziel angedachte Produkt haben sollte. Im Pflichtenheft waren die wesentlichsten Aufgaben und Versuchsreihen angegeben, welche im Rahmen des Projekts mindestens durchzuführen waren. Die Dokumente wurden bewusst so verfasst, dass sie an die Erkenntnisse und Ergebnisse während der Laufzeit anpassbar blieben.

Dieses Arbeitspaket und dessen Meilenstein wurden unter Einhaltung der vorgegebenen Zeit erfolgreich abgeschlossen.

AP2: Formerarbeitung und Herstellung von Testskulpturen

Hauptthema des Arbeitspaketes war die Definition und Herstellung von Testskulpturen aus Vollglas zur späteren Gegenüberstellung mit den zu entwickelnden Verbundskulpturen. Die Auswahl der relevanten Geometrien wurde von beiden Projektpartnern in enger Absprache und unter Berücksichtigung der festgelegten Eigenschaften im Pflichtenheft bestimmt. Die wichtigste Voraussetzung hierbei war eine Geometrie zu wählen, welche möglichst viele unterschiedliche Strukturen besitzt. Dadurch konnte ein großer Bereich „kritischer“ Stellen für die hohe Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten für spätere Produkte abgedeckt werden. Näheres zur Herstellung der Reliefs und Skulpturen ist im Bericht des Projektpartners beschrieben.

Ein weiterer Punkt des Arbeitspaketes war die Durchführung von Langzeittests für die spätere Vergleichbarkeit der Vollglas- und Verbundskulpturen. Dies bedeutete einzelne Exemplare sowohl im Außen- als auch im Innenbereich aufzustellen, um einen möglichst guten Vergleich mit den neu entwickelten Skulpturen hinsichtlich Langzeitstabilität und Temperaturwechselbeständigkeit zu erhalten (siehe auch AP9). Weiter sollten dadurch auch später Vergleiche bezüglich Optik und Gewicht erreicht werden.

Da sich aufgrund der Corona Krise ein Teil der Arbeiten in diesem Arbeitspaket verschoben hatte, wurde in enger Absprache mit Fa. Weinfurtner beschlossen, die Langzeittests durch sogenannte Thermoschocktests zu ersetzen. Dies ließ nicht nur eine schnellere Datenerhebung, sondern zugleich eine deutlich sicherere und weniger fehlerbehaftete Überwachung zu.

Dieses Arbeitspaket und dessen Meilenstein wurden erfolgreich abgeschlossen.

AP3: Entwicklung geeigneter Parameter für den Einsatz von Schaumglas

Die Aufgabe bestand darin die verschiedenen Abhängigkeiten und Randbedingungen der Schaumglasentwicklung durch Versuchsreihen detailliert zu bestimmen.

Für die Gemengeauswahl und -entwicklung wurden Glasmehle verschiedener Hersteller bzw. Lieferanten sowie selbst hergestelltem Glasmehl getestet. Ziel der Untersuchung war es, ein Glasmehl zu wählen, welches einen bestmöglichen Kompromiss aus Verfügbarkeit, Schäumbarkeit und möglichst heller bis weißer Farbgebung nach dem Schäumungsprozess aufwies.

Für diese Ausgangsrohstoffe erfolgte in verschiedenen Versuchsreihen eine umfassende Untersuchung der Auswirkungen der Schichtdicke der Gemengevorlage, des Temperaturfensters, der Blähmittelanteile, der Heizraten, der Haltezeiten und des Mischprozesses auf den Schäumungsprozess. Wobei hier zu berücksichtigen war, dass je nach Verbundsystem das Schaumglas entsprechende Eigenschaften aufweisen sollte. Die dafür notwendigen Gemenge- und Prozessparameter sollten dafür je nach Anforderungen auswählbar bleiben. Von diesen Kenntnissen ausgehend wurden zusammen mit Fa. Weinfurter geeignete Prozessparameter für den Schäumungsprozess in deren Fusinganlagen ermittelt.

Als Bewertungskriterien der Ergebnisse waren vor allem optische Kriterien hinsichtlich Porenbildung und Oberflächenbeschaffenheit entscheidend. Diese Bewertung fand dabei überwiegend in Absprache mit dem Projektpartner statt. Als prozesstechnischen Quantifizierung kam die Porengrößenverteilung der Probenschnittflächen zum Einsatz.

Für das Einbringen von farbigen Effekten fanden Vorversuche im Labormaßstab statt. Hierfür kamen Farbmehle und verschiedene Metalloxide zum Einsatz. Dabei wurde ein Wechselspiel zwischen den Farbmehlen/Metalloxiden und dem Schaumglas untersucht.

Ebenfalls musste bei der Verwendung von Farbmehlen auf einen annähernd gleichen Ausdehnungskoeffizienten geachtet werden, um Probleme mit thermischen Spannungen auszuschließen. Aus diesem Grund verwendete man Farbmehle, die beim Projektpartner bereits seit langem für andere Glaskunstobjekte zur Anwendung kommen.

Dieses Arbeitspaket und dessen Meilenstein wurden unter Einhaltung der vorgegebenen Zeit erfolgreich abgeschlossen.

AP4: Entwicklung eines geeigneten Prozesses zum Verbinden von Schaum- und Flachglas

Der erste Schritt zur Entwicklung eines Prozesses zum Verbinden von Schaum- und Vollglas war die Definition geeigneter Prozessparameter (Temperatur, Haltezeit) für die Glasformgebung des abgesenkten Flachglases. Dabei war zu beachten, dass das Glas sich der vorgegebenen Form anpasst und dabei eine möglichst gleichmäßige Glasdicke beibehält. Dabei ist vor allem der Bereich größerer Dickenänderungen in der Reliefgeometrie bzw. der Randbereich als kritisch zu betrachten, da an diesen Stellen das Flachglas beim Absenken stärker fließt, dünner wird und so eine Rissbildung begünstigt.

Folgend mussten die dabei bestimmten Parameter an die notwendigen Randbedingungen und Eigenschaften des Schaums (entsprechend AP3) angepasst werden.

Für die Erstellung einer dauerhaft stabilen Verbindung zwischen Schaum- und Vollglas wurden verschiedene Varianten, das sogenannte 1-Schritt-, 2-Schritt- und 3-Schritt-Verfahren, untersucht. Dabei definiert jeder zusätzliche Schritt je einen weiteren Aufheizprozess.

Für die genannten Varianten galt es entsprechende Parameter wie beispielsweise Prozesstemperaturen, Heizraten und Haltezeiten möglichst exakt zu bestimmen, da bei höheren Temperaturen zwar eine bessere Verbindung von Schaum- und Flachglas stattfindet, dies jedoch mit Spannungsrissen und einer Reduzierung der Schaumstruktur einhergeht. Ebenfalls kam es bei vielen Versuchen zur Herstellung der Verbundprodukte zu Fehlerquellen wie z.B. Rissbildung im Flachglas und die Bildung großer lokaler Hohlräume im Schaumglas, die es durch zahlreiche Anpassungen und Versuchsreihen zu eliminieren galt. So wurde beispielsweise das Einbringen von Zwischenschichten zwischen Schaum- und Flachglas oder das Anpassen der Rohstoffe und Formenmaterialien untersucht. (genauer unter 3.2)

Aufgrund der Problematik der Rissbildung und Bildung von Hohlräumen in oben genannten Verfahren fand parallel die Erarbeitung eines weiteren Lösungsansatzes zur Herstellung von Verbundobjekten statt. Dieser unterscheidet sich vom ursprünglichen Verfahren nur geringfügig. Denn hierbei kam ein Glasmehl, ein niedrigschmelzendes Borosilikatglas, zum Einsatz, was aufgrund seiner Eigenschaften die Herstellungstemperatur von 900°C auf 730°C reduzierte und dadurch auch das Problem der Rissbildung behoben wurde. Zugleich konnte mit dem Schritt des Schäumens auch die Rückseitenversiegelung erfolgen, was im Vergleich zu den anderen Verfahren einen weiteren Aufheizprozess eliminiert. Da sich bei diesen geringeren Temperaturen das Flachglas nur teilweise miteinander verbindet muss es nachfolgen noch mit einem Polymer oder Silikon versiegelt werden.

Da die Skalierung des Verfahrens mit niedrigschmelzendem Borosilikatglas aktuell bei Fa. Weinfurtner noch nicht erfolgen kann, hat der Projektpartner parallel an einem weiteren Ansatz zur Herstellung von Verbundobjekten gearbeitet (beschrieben in Verlängerungsantrag). Hierbei wurde auf das Einbringen von Reliefstrukturen verzichtet, was infolgedessen die Herstellung größerer Schaumglasobjekte ermöglichte. Diese größeren Verbundobjekte konnten bereits im Showgelände des Projektpartners ausgestellt werden. Weitere Informationen zu diesem Herstellungsverfahren und den dabei entstandenen Verbundobjekten ist im Projektbericht der Fa. Weinfurtner nachzulesen.

Dieses Arbeitspaket wurde zwar erfolgreich abgeschlossen, hat jedoch infolge der Skalierungsproblematik nicht zu den gewünschten Skulpturen beim Projektpartner geführt. Für die Etablierung des Verfahrens beim Projektpartner wären noch weitere Optimierungen und Anpassungen nötig.

AP5: Erarbeitung des Herstellungsprozesses in den finalen Ofenanlagen

Für einen optimalen Herstellungsprozess in den Fusinganlagen der Fa. Weinfurtner wurde mit den erreichten Erkenntnissen und Daten aus AP4 eine 2D-Simulation erstellt. Ziel dabei war, den Einfluss eines beheizten Unterbodens sowie die Wärmeleitfähigkeit des Formenmaterials zu ermitteln. Dadurch konnte gezeigt werden, dass durch den Einsatz einer zusätzlichen Bodenheizung im Fusingofen die Temperaturverteilung optimiert und somit theoretisch ein gleichmäßigeres Schäumungsverhalten erreicht werden kann.

Um dieses Modell weiter zu verbessern, sollte es im weiteren Projektverlauf auf ein 3D-Modell erweitert und mit realen Messwerten abgeglichen werden. Da jedoch die größte Problematik nicht im Schäumungsverhalten und der Wärmeverteilung des Ofens, sondern in der Verbindung von Schaum- und Flachglas lag (AP4), wurde auch durch das Einbauen einer

zusätzlichen Bodenheizung keine nennenswerten Verbesserungen erwartet. Vielmehr lag der Fokus auf der Anpassung der Prozessparameter, der Optimierung der Prozesseigenschaften und der Erprobung genannter Herangehensweisen gemäß AP4.

Dieses Arbeitspaket wurde in Bezug auf den alten Zeitplan nicht wie beabsichtigt abgeschlossen, da weitere Simulationen und Optimierungen der Fusinganlagen durchzuführen wären. Die vorgenommenen Änderungen dieses Arbeitspaketes wurden jedoch im Verlängerungsantrag festgehalten und genehmigt und somit nach aktualisiertem Zeitplan erfolgreich abgeschlossen.

AP6: Versiegelung der Oberfläche

Um das Schaumglas vor Umwelteinflüssen und Feuchtigkeit zu schützen, muss es nach dem Schäumungsprozess gegebenenfalls nachbearbeitet und rückseitig versiegelt werden. Hierfür fand die Etablierung von drei verschiedenen Ansätzen statt:

Der erste Ansatz zur Versiegelung der Rückseite war eine weitere Glasplatte an die Rückseite der Verbundprodukte zu Fusen. Dazu muss das überschüssige Material an der Rückseite entfernt werden. Dieser Ansatz wurde bisher nur im kleinen Maßstab getestet, hat jedoch gezeigt, dass sich Schaumglas mechanisch leicht bearbeiten lässt und dies auch nicht mit Stabilitätsverlusten einhergeht. Der nachfolgende Schritt wäre dann eine weitere Glasplatte an die Rückseite der Verbundprodukte zu Fusen. Zu beachten wäre hier, dass die Temperatur deutlich unter 900°C anzusetzen wäre, da es sonst in einem Zusammenfallen der Schaumstruktur resultieren würde. Durch Vorversuche hat sich gezeigt, dass bei Temperaturen von 700°C bis 750°C eine Zusammenfügen der Glasplatten zu erreichen war. Diese jedoch findet nicht ganzflächig statt, sodass in die entstehenden Zwischenräume Feuchtigkeit geraten und dies bei der späteren Verwendung im Außenbereich zu Rissen führen kann. Somit müssen die gefussten Glasplatten mit einem Polymer oder Silikon versiegelt werden.

Der zweite Ansatz, ebenfalls getestet im kleinen Maßstab, war das Ankleben der Glasplatte mittels Wasserglas. Hierbei muss dennoch beachtet werden, dass sich Natriumwasserglas mit der Zeit bei Berührung mit Luft und Feuchtigkeit auflösen kann. Dies liegt daran, dass es hygroskopisch ist, d.h. es zieht Feuchtigkeit aus der Luft an und bildet eine wässrige Lösung. Um das Auflösen von Natriumwasserglas durch Feuchtigkeit zu verhindern, müsste die Skulptur in einer trockenen Umgebung aufbewahrt werden. Wird sie jedoch für Anwendungen im Freien verwendet, müsste ebenfalls eine Versiegelung mit z.B. einem Polymer oder einem Silikon erfolgen. Eine weitere Möglichkeit zur Vermeidung des Auflösens ist die Skulptur nach dem Kleben auf eine Temperatur von über 600 Grad Celsius zu Erhitzen. Dabei wird Natriumwasserglas zu Natriumsilikatglas umgewandelt, welches chemisch stabil und folglich unlöslich in Wasser ist.

Durch die unter AP4 genannten Versuche mit niedrigschmelzendem Borosilikatglas hat sich ein weiterer Ansatz zur Versiegelung des Schaumkerns ergeben. Um die Anhaftung des Borosilikatglases an das Flachglas zu steigern bzw. das Brechen der dünnen Schaumstrukturen zu vermeiden und der Bildung von Hohlräumen vorzubeugen, wurde der Schäumungsprozess und das Anfügen der rückseitigen Glasplatte in einem Schritt vereint. Die rückseitige Glasplatte diente hier als Gegengewicht, was die Bildung lokaler Hohlräume verhinderte und sich durch

die eingestellte Prozesstemperatur von 730°C auch teilweise fest mit der gesenkten Glasplatte verbindet. Wie bei den ersten beiden Varianten bereits beschrieben, müssen die entstehenden Zwischenräume mit einem Silikon oder Polymer gegen das Eindringen von Feuchtigkeit versiegelt werden.

Dieses Arbeitspaket und dessen Meilenstein wurden erfolgreich abgeschlossen.

AP7: Verfahrensentwicklung zur Integration von Lichteffekten in den Skulpturen

Im Rahmen des Projektantrags wurde dieses Arbeitspaket als nicht förderfähig eingestuft und eine Bearbeitung ist im Zuge der Projektlaufzeit nicht vorgesehen.

AP8: Entwicklung einer Fassung für großflächige Wandverkleidungen

Für die Herstellung von Fassungen für Wandverkleidungen bzw. Raumteiler wurde das Material Metall, vorzugsweise Stahl, festgelegt. Diese Auswahl bietet nicht nur kosteneffiziente und logistische Vorteile durch die bereits vorhandene Ausrüstung und Erfahrung des Projektpartners, sondern ist auch aus gestaltungstechnischen Gründen von Vorteil, da jede Fassung individuell der Verwendung gestaltet werden muss.

Weitere Vorteile zur Verwendung von Metallrahmen:

1. **Robustheit und Langlebigkeit:** Metallrahmen sind in der Regel robuster und langlebiger als Rahmen aus anderen Materialien, was besonders wichtig ist, wenn der Rahmen schweren Belastungen ausgesetzt ist.
2. **Flexibilität:** Metallrahmen können in verschiedenen Formen und Größen hergestellt werden, was sie flexibler in der Anwendung macht.
3. **Designmöglichkeiten:** Metallrahmen bieten aufgrund der verschiedenen Metallarten und Oberflächen eine breite Palette an Designmöglichkeiten.
4. **Umweltfreundlichkeit:** Metall ist ein vollständig recycelbares Material und kann mehrfach wiederverwendet werden, was es zu einer umweltfreundlichen Wahl macht.

Außerdem wird durch die Verwendung eines Metallrahmens als Fassung für die Skulpturen, welche als Wandverkleidung Anwendung finden, ein sicherer Halt an der Wand gewährleistet, was die Möglichkeit bietet, mehrere Module miteinander zu verbinden. Für freistehende Objekte wie zum Beispiel Raumteiler sind dadurch auch entsprechende Halterungen mit Füßen für eine ausreichende Standfestigkeit möglich. Ebenfalls besteht so die Möglichkeit, zwei Skulpturen mit gegenüberliegender Rückseite für einen skulpturalen Charakter aufzustellen.

Dieses Arbeitspaket und dessen Meilenstein wurden erfolgreich abgeschlossen.

AP9: Feldversuche der hergestellten Skulpturen im Außenbereich

Zur Überprüfung der mechanischen Stabilität bei verschiedenen Witterungsbedingungen sollten die hergestellten Skulpturen in Feldversuchen auf dem Gelände und an definierten Positionen in Gebäuden des Projektpartners aufgestellt werden. Die Skulpturen, die Umgebungsbedingungen und Oberflächentemperaturen sollten mittels einer Wetterstation und Temperaturfühler überwacht werden. Dies sollte vor allem über Einflüsse verschiedener Temperaturen an Vorder- und Rückseite sowie verschiedener Untergründe auf die Rissbildung Aufschluss geben. Diese Versuche zur Langzeitbeständigkeit sollten dabei über mehrere

Monate andauern, um Einflüsse der Witterungsbedingungen zu den verschiedenen Jahreszeiten untersuchen zu können.

Wie bereits unter AP2 erwähnt, wurde zusammen mit dem Projektpartner besprochen die Langzeittests durch Thermoschocktests zu ersetzen. Die Ergebnisse dieser Tests sind unter 3.2.4 genauer erläutert.

3.2 Aufzählung der wichtigsten wissenschaftlich technischen und anderer wesentlicher Ergebnisse.

3.2.1 Auswahl eines geeigneten Glasmehls zur Herstellung von Schaumglas

Zu Beginn des Projektes fanden erste Vorversuche zur Evaluierung geeigneter Glasmehle hinsichtlich ihrer Schäumbarkeit und Farbgebung statt. So wurden unter anderem zwei kommerzielle Kalk-Natron-Glasmehle (59810 und Artglas-weiß), ein selbst auf gemahlenes Floatglasmehl, sowie ein Borosilikat-Glasmehl (59825) erprobt. Geschäumt wurde mit 2 Gew. % Calciumcarbonat bei 850 und 900°C mit Haltezeiten bis 30 Minuten. Bei allen getesteten Glassorten konnte mit Ausnahme des Borosilikat-Glasmehls eine gute Schaumbildung festgestellt werden. Wobei zu beachten war, dass sich die Schäume hinsichtlich ihrer Farbgebung deutlich unterschieden (Abbildung 1). So war bei der Probe mit „59810“ eine deutlich stärkere bräunliche Verfärbung zu erkennen als es bei den anderen Proben der Fall war.

Abbildung 1: Vergleich verschiedener Glasmehlsorten - a) Borosilikat-Glasmehl (59825) b) Kalk-Natron-Glasmehl (59810) c) Kalk-Natron-Glasmehl (Artglas-weiß) d) selbst aufgemahlenes Floatglasmehl, geschäumt mit 2% Blähmittel (CaCO_3) bei 850 bzw. 900°C

Eine Röntgenfluoreszenzanalyse der Glasmehle ließ vermuten, dass es mit einer Kombination aus verschiedenen Stoffkonzentrationen zusammenhängt. Um jedoch genauer herauszufinden welche spezifischen chemischen Abläufe zur Färbung des Schaumglases geführt haben, müsste man eine Kombination aus verschiedenen analytischen Techniken verwenden (z.B. Raman-Spektroskopie, UV-VIS-Spektroskopie). Die Durchführung genannter Verfahren hätte jedoch einen zu hohen Kosten- und Zeitaufwand zur Folge. Zudem wurde im Lastenheft aus AP1 festgelegt, möglichst helle bis weiße Schäume herzustellen. Aus diesem Grund fanden die weiteren Versuche mit „Artglas-weiß“ und selbstgemahlenem Floatglas statt.

In einem nächsten Schritt wurde mit dem selbst gemahlenen Floatglasmehl unterschiedliche Siebfraktionen hinsichtlich ihrer Schäumbarkeit untersucht (Abbildung 2). Diese ergab, dass der Partikelgrößenbereich von 125-250µm die Obergrenze für eine ausreichende Schaumbildung darstellt.

Abbildung 2: Partikelgrößenversuche mit a) $<45\mu\text{m}$ b) $45-63\mu\text{m}$ c) $63-125\mu\text{m}$ d) $125-250\mu\text{m}$ e) $250-500\mu\text{m}$, geschäumt mit 2 Gew. % CaCO_3 bei 850°C und 30min Haltezeit

Es gibt also eine gewisse Partikelgröße die ideal für die Schaumherstellung ist. Zu kleine Partikel können zu einer höheren Anzahl von Blasen führen, welche wiederum sehr klein sein können und dadurch das Volumen des Schaums reduzieren. Zu große Partikel dagegen können nicht ausreichend Luft einschließen und dadurch die Bildung des Schaums beeinträchtigen. Eine zu geringe Menge an eingeschlossener Luft kann ergeben, dass der Schaum instabil wird oder Lücken und Hohlräume im Schaum entstehen.

Eine gute Partikelgrößenverteilung ist also wichtig für den Schäumungsprozess. So sollte der Großteil der Partikel eine ähnliche Größe aufweisen, um eine gleichmäßige Verteilung des Schäumungsmittels und eine homogene Verteilung der Blasen im Schaumglas zu gewährleisten.

Unter Berücksichtigung der oben genannten Punkte, sowie des Aufwandes zur kommerziellen Bereitstellung des Glasmehls für den Projektpartner, fiel die Entscheidung für die nächsten Versuche im Projekt primär auf das Glasmehl „Artglas-weiß“.

3.2.2 Untersuchung des Schaumbildungsverhaltens in Abhängigkeit der Prozesstemperatur, der Heizraten, der Haltezeiten und des Blähmittelanteils

Die Prozesstemperatur ist ein wichtiger Faktor bei der Herstellung von Schaumglas, da sie die Viskosität des Glases und damit die Struktur des Schaumglases beeinflusst. Ist die Temperatur zu niedrig, wird das Glas zu zähflüssig, um effektiv zu schäumen und sich gleichmäßig auszudehnen. Außerdem kann es passieren, dass das Schäumungsmittel nicht ausreichend aktiviert wird und keine gleichmäßige Schäumung erfolgen kann. Eine zu hohe Temperatur führt zu einer zu niedrigen Viskosität, was bedeutet, dass das Glas zu flüssig ist, um die Schaumstruktur aufrecht zu erhalten. Zusätzlich kann dies auch darin resultieren, dass das Schäumungsmittel ausgast und das Glas nicht ausreichend schäumen kann.

Das Blähmittel ist für die Schaumbildung im Glas ebenfalls unerlässlich und trägt zur Verringerung der scheinbaren Dichte bei, was zu einem leichten und porösen Material führt. Dies kann wiederum dazu beitragen, das Gewicht des Materials zu reduzieren und seine Eigenschaften zu verbessern. Eine zu geringe Menge an Blähmittel hat einen Mangel an Schaumbildung und daraus eine unzureichende Festigkeit zur Folge. Ein Überschuss an Blähmittel hingegen wirkt sich in einer übermäßigen Schaumbildung und Bildung großer Poren

aus, was die mechanischen Eigenschaften des Schaumglases beeinträchtigt. Daher war es wichtig den Blähmittelanteil sorgfältig zu untersuchen, um kontrolliert eine gleichmäßige, stabile und qualitativ hochwertige Schaumbildung zu.

Weitere Prozessparameter stellten die Heizraten, Haltezeiten und der Mischprozess dar. Hier war es ebenso wichtig die richtigen Einstellungen und Grenzwerte zu ermitteln, um eine optimale Schaumbildung zu erreichen.

Genannte Parameter und Einflüsse wurden in verschiedenen Versuchsreihen ermittelt. Die wichtigsten Ergebnisse daraus sind in Tabelle 1 und Tabelle 2 dargestellt.

Tabelle 1: Ergebnisse aus Artglasmehl und 0,5 Ma% Kalkstein

0,5 Ma% Blähmittelanteil				
	Haltezeit [min]			
Temperatur [°C]	0	10	20	30
800				
850				
900				

Tabelle 2: Ergebnisse aus Artglasmehl und 1,0 Ma% Kalkstein

1,0 Ma% Blähmittelanteil				
	Haltezeit [min]			
Temperaturen [°C]	0	10	20	30
800				

Für die ausgewählten Mischungen und reines Calciumcarbonat fand gleichzeitig eine Thermogravimetrische Analyse (TGA) statt, um das Gasentwicklungsverhalten während des Schäumungsprozesses sowie die Randbedingungen der Versuche genauer zu untersuchen (Abbildung 3).

Abbildung 3: Ergebnisse der TGA-Untersuchung von reinem Kalkstein und einer 0,5 bzw. 1,0 Ma % Mischungen von Kalkstein und Artglasmehl a) Gesamtübersicht b) vergrößerte Darstellung des Messwertverlaufes

Der Masseverlauf der Probe mit reinem Calciumcarbonat hatte gezeigt, dass der größte Teil des Gewichtsverlusts im Temperaturbereich von 600-800°C stattfand. Da laut Herstellerangabe der Erweichungspunkt des Glasmehls „Artglas-weiß“ bei ca. 750°C liegt, kann diese Materialkombination also dazu führen, dass das Blähmittel bis zum Erreichen des Erweichungspunktes nicht vollständig ausgast und noch genügend im Glas eingeschlossen bleibt, um die Bildung von Blasen zu ermöglichen. In der Regel sind die Blasen mit Luft oder anderen Gasen wie Stickstoff oder Kohlenstoffdioxid gefüllt. Wenn das Schaumglas weiter erhitzt wird, kann das Gas in den Blasen expandieren, wodurch sich die Blasen vergrößern und sich die Porenstruktur des Schaumglases einstellt.

Bei einer rein optischen Betrachtung der Probenschnittflächen wurde deutlich, dass es Zusammenhänge zwischen Blähmittelanteil, Porengrößen, Temperaturen und Haltezeiten

gab. Die bei niedrigerer Temperatur geschäumten Proben weisen eine feinere Zellstruktur auf als die bei höheren Temperaturen. Es zeigte sich weiter, dass die Ergebnisse in Abhängigkeit der Haltezeiten optische Unterschiede aufweisen. So ist zu beachten, dass die Ergebnisse bei 850°C und einer Haltezeit von jeweils 20 und 30 Minuten und das Ergebnis bei 900°C und 0 Minuten Haltezeit die besten Schaumstrukturen lieferten. Eine Erklärung hierfür ist, dass die reale Temperatur im Inneren des Schaums noch nicht der im Ofen eingestellten Temperatur entspricht und sich die Temperatur nur bei den Proben mit Haltezeiten an die eingestellte Maximaltemperatur annähert.

Zum Nachweis der Temperaturunterschiede beim Schäumen wurde die Versuchsform mit Thermoelementen versehen und zwei Proben bei 850°C und 0 bzw. 30 Minuten Haltezeit geschäumt. Eine Auswertung der Daten zeigte, dass die Temperatur im Schaum unterhalb der Temperatur der äußeren Bereiche der Form liegt (Abbildung 4 und Abbildung 5). Beim Vergleich beider Diagramme war ebenfalls auffällig, dass sich die Temperaturen nur bei der Probe mit 30 Minuten Haltezeit an die eingestellte Maximaltemperatur von 850°C annähern. Somit wird deutlich, dass sich durch das Einstellen von Haltezeiten die Temperatur im Schaum erhöhen kann und dadurch eine Steigerung der Porendurchmesser erfolgt.

Abbildung 4: Temperaturaufzeichnung der 1,0 Ma%-Probe hergestellt bei 850°C ohne Haltezeit

Abbildung 5: Temperaturaufzeichnung der 1,0 Ma%-Probe hergestellt bei 850°C und 30 Minuten Haltezeit

3.2.3 Prozess zur Verbindung von Schaum- und Flachglas

Für die Herstellung einer dauerhaften Verbindung zwischen Schaum- und Flachglas musste die Tauglichkeit verschiedener zuvor definierter Verfahrensvarianten untersucht werden (Abbildung 6).

Abbildung 6: Prinzipskizzen der verschiedenen Prozessvarianten zur Herstellung von Verbundprodukten

Die abgebildeten Verfahren zur Herstellung von Verbundprodukten unterscheiden sich in der Anzahl der notwendigen Aufheizprozesse. Beim 1-Schritt-Verfahren wird das Schaummaterial direkt auf das Flachglas aufgebracht und dann in einem einzigen Schritt erhitzt, um das Glas in die Form abzusenken, das Schaummaterial zu aktivieren und es mit dem Flachglas zu verbinden. Beim 2-Schritt-Verfahren wird zunächst das Flachglas in die gewünschte Form abgesenkt und in einem zweiten Schritt dann das Glas-Blähmittel-Gemisch in das gesenkte Flachglas gegeben und erneut erhitzt, um eine vollständige Vernetzung mit dem Flachglas zu erreichen. Beim 3-Schritt-Verfahren soll vor dem Schäumungsprozess eine Trennmittel-Zwischenschicht auf das Flachglas aufgebracht werden. In einem 3-Schritt wird dann durch den Einsatz eines Lotglases oder Polymers die Verbindung aus Schaum und Flachglas hergestellt. Jedes Verfahren hat seine Vor- und Nachteile hinsichtlich Umsetzbarkeit und resultierender Produkteigenschaften, welche nachfolgend beschrieben sind.

Das 1-Schritt-Verfahren bietet den Vorteil, dass es schneller und einfacher durchzuführen ist als die Verfahren mit mehreren Aufheizprozessen. Durch die Kombination des Absenkens und des Schäumungsprozesses in einem einzigen Schritt ist das Verfahren auch energieeffizienter und somit kostengünstiger.

In ersten Vorversuchen wurde ermittelt, dass bei einer Prozesstemperatur von 900°C das Einstellen von Haltezeiten zu einem starken Verlaufen des Flachglases beim Senkprozess führt. Dies ist insoweit kritisch, dass eine Dickenänderung die mechanischen Eigenschaften des Glases beeinflusst. Bei einer ungleichmäßigen Dicke kann das Glas an einigen Stellen stärker belastet sein als an anderen, was zu Spannungen und Rissen führen kann.

Bei den ersten Versuchen wurde ein zylindrisches Modell in Sand abgeformt und der verbliebene Hohlraum mit der Flachglasscheibe und dem Glasmehl abgedeckt und auf 900°C aufgeheizt. Es kam dabei zu einer stabilen Anbindung des Glasschaums an die gesenkte Scheibe. Allerdings bildete sich ein Riss sowie ein lokaler Hohlraum in der Schaumstruktur (Abbildung 7). Die Ursache dafür wurde im ungleichmäßigen Erhitzungsprozess vermutet. Wenn das Schaumglas nicht gleichmäßig erhitzt wird, kann es zu unregelmäßiger Schäumung kommen, was wiederum in Kombination mit dem gleichzeitigen Absenken die Hohlraumbildung begünstigt.

Abbildung 7: a) Versuchsaufbau vor Durchführung des 1-Schritt-Verfahrens in das Zylinderrelief b) Versuchsergebnis im Schnitt c) Versuchsergebnis von unten

Der erste Ansatz zur Vermeidung der Riss- und Hohlrumbildung war, das 2-Schritt-Verfahren anzuwenden. In Abbildung 8 ist dieses Verfahren sowie die zugehörigen Temperaturkurven schematisch dargestellt.

Abbildung 8: schematische Darstellung des 2-Schritt-Verfahrens sowie die angewendete Temperaturkurve

Die dadurch hergestellten Verbundproben (Pilkington Optifloat 4mm und 300g Artglasmehl mit 1,0 bzw. 0,5 Ma% CaCO₃) sind in Abbildung 9 und Abbildung 10 dargestellt.

Abbildung 9: Verbundprobe mit 1,0 Ma% Blähmittelanteil

Abbildung 10: Verbundprobe mit 0,5 Ma% Blähmittelanteil

Dabei ist die Rissbildung der Glasplatte noch gravierender ausgefallen als bei dem 1-Schritt-Verfahren. Der Grund für die Rissbildung wurde dann in den verschiedenen Ausdehnungskoeffizienten der beiden Materialien angenommen. Überdies hatte sich bei der 0,5 Ma% Probe eine dicke Sinterschicht im Randbereich gebildet.

Zur Ermittlung der thermischen Ausdehnung der Komponenten wurden folgende Proben mittels Dilatometer vermessen:

- GM_15.14_5Kmin-1_600°C_18.11.20: Artglasmehl bei 1400°C geschmolzen, abgegossen und bei ca. 640°C entspannt, zugeschnitten und geschliffen
- GM-CaCO₃_15,20-1_600°C_19.11.20: Artglasmehl mit 0,5 Ma% CaCO₃ bei 1400°C geschmolzen, abgegossen und bei ca. 640°C entspannt, zugeschnitten und geschliffen
- Optifloat-4mm_14,93_5Kmin-1_600°C_Luft_05.11.20: Pilkington Optifloat-Flachglasscheibe geliefert von Fa. Weinfurter, zugeschnitten und geschliffen

Die Messergebnisse sind in Abbildung 11 in einem Diagramm zusammengefasst. Im direkten Vergleich der drei Kurven war zu erkennen, dass sich die Ausdehnungskoeffizienten im oberen Temperaturbereich (oberhalb 450°C) geringfügig voneinander unterscheiden. Es ist also wahrscheinlich, dass diese Unterschiede zu Spannungen und letztendlich zur Rissbildung beitragen.

Abbildung 11: Vergleich der Dilatometermessung

Der erste Lösungsansatz der Rissproblematik bestand in der Verwendung von Zwischenschichten. Eine Zwischenschicht aus einem Material mit ähnlichem Ausdehnungskoeffizienten wird dabei zwischen den beiden Proben platziert. Dadurch werden die Unterschiede der Ausdehnungskoeffizienten minimiert und das Risiko von Spannungsrissen reduziert. Verwendete Zwischenschichten waren unter anderem reines Quarzmehl, Bornitridspray, ein Gemisch aus Wasserglas und Artglasmehl, sowie einer Mischung aus Siliciumdioxid-Aluminiumoxidpulvermischung. Aus letzterem ging das vielversprechendste Ergebnis hervor, welches in Abbildung 12 dargestellt ist.

Abbildung 12: Verbundprobe mit 0,5 Ma% CaCO₃ und Siliciumdioxid-Aluminiumoxidpulver-Zwischenschicht

Bei der gezeigten Probe kam es weder zur Bildung großer Hohlräume noch zu Spannungsrissen der Glasscheibe. Allerdings hinterließ diese Zwischenschicht auch nach dem Schäumprozess einen sichtbaren Film und war daher für die Herstellung der Skulpturen aus künstlerischer Sicht nicht optimal. Auffällig war hier ebenfalls die dicke Sinterschicht an der Schaumoberfläche.

Ein anderer Ansatz, das Problem der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten zu lösen, war Glaspulver aus den Pilkington Optifloat-Glasscheiben herzustellen und zu schäumen. Hierfür wurden mehrere Proben mit selbst gemahlenem Glasmehl im 2-Schritt-Verfahren hergestellt, welche zwar am Übergang von Schaum und Glasplatte wiederholt einen kleinen

Hohlraum ausbildeten jedoch keinerlei Rissbildung aufwiesen (Abbildung 13). Dies stützt die Annahme, dass das unterschiedliche Ausdehnverhalten der Komponenten die Spannungsrisse verursacht.

Abbildung 13: Verbundprobe mit 0,5 Ma% CaCO₃ und selbstgemahlenem Optifloat-Glasmehl

Da der Mahlprozess der benötigten Menge Glasmehl für diese Versuche zu zeit- und kostenintensiv und folglich für den Projektpartner nicht skalierbar war, konnten alternativ größere Mengen des Glasmehls der Sorte „Optifloat“ in einer Lohnmalerei in der direkten Umgebung beschafft werden.

Eine Röntgenfluoreszenzanalyse des Glasmehls hatte gezeigt, dass sich im Vergleich zum dem selbstgemahlenen Optifloat-Glasmehl der prozentuale Eisenoxidgehalt drastisch erhöht hatte (Tabelle 3), was höchstwahrscheinlich auf den Mahlprozess zurückzuführen ist. Nach Vorversuchen hatte sich herausgestellt, dass diese Verunreinigungen bis auf eine leichte Verfärbung des Schaums keine weiteren relevanten Einflüsse auf die Versuche hatten.

Die Verbundproben aus dem Glasmehl der Lohnmalerei (Reidt-Glasmehl), hergestellt im 2-Schritt-Verfahren, zeigten ein identisches Verhalten wie die aus selbstgemahlenem Glasmehl. So hatten die Ergebnisse zwar keine Rissbildung aufgewiesen, dennoch erneut einen lokalen Hohlraum gebildet (Abbildung 14). Die Verbundproben hergestellt im 1-Schritt-Verfahren verhielten sich identisch (Abbildung 15)

Da die Versuche vielversprechende Ergebnisse lieferten und auch die aufgetretenen Verfärbungen des Schaums im Vergleich zur deutlich kostenintensiveren Variante des Selbstmahlens von Glasmehl vertretbar waren, wurde sowohl vom Projektpartner als auch vom TAZ beschlossen, das Reidt-Glasmehl zu verwenden.

Tabelle 3: Vergleichsanalyse der Optifloat-Glasmehle.

Zusammensetzung	Optifloat-Glasmehl aus Lohnmalerei (Reidt-Glasmehl)	Selbstgemahlenes Optifloat-Glasmehl
Na ₂ O	10.3232 Ma%	10.5358 Ma%
MgO	3.7686 Ma%	3.4389 Ma%
Al ₂ O ₃	0.5984 Ma%	0.6811 Ma%
SiO ₂	72.5010 Ma%	72.8365 Ma%
SO ₃	0.2224 Ma%	0.2939 Ma%
K ₂ O	0.2909 Ma%	0.0908 Ma%
CaO	11.4210 Ma%	11.9156 Ma%
TiO ₂	0.0636 Ma%	0.0714 Ma%

MnO	0.0126 Ma%	0.0299 Ma%
Fe ₂ O ₃	0.7479 Ma%	0.0839 Ma%
SrO	0.0339 Ma%	0.0101 Ma%
ZrO ₂	0.0164 Ma%	0.0122 Ma%

Abbildung 14: 2-Schritt-Verbundprobe mit 0,5 Ma% CaCO₃ mit Reidt-Glasmehl

Abbildung 15: 1-Schritt-Verbundprobe mit 0,5 Ma% CaCO₃ mit Reidt-Glasmehl

Zur direkten Untersuchung der Schäumung und Bildung von Hohlräumen kam eine Ofenraumkamera der Firma „Durag“ zum Einsatz. Damit war es möglich den Aufheizprozess sowie den Anfang des Abkühlprozesses während der Verbundprobenherstellung zu beobachten und zu filmen. Es wurde sowohl ein Versuch im 1-Schritt- als auch im 2-Schritt-Verfahren mitgezeichnet.

Dabei ist bei der Probe hergestellt im 2-Schritt-Verfahren ein Riss entdeckt worden, dessen Entstehung jedoch nicht im Aufheizprozesses identifiziert werden konnte.

Da der Glasschaum aus annähernd derselben Glaszusammensetzung hergestellt wird wie die der Glasplatte und trotzdem Risse während des Abkühlprozesses auftraten, könnten andere Faktoren für die Rissbildung verantwortlich gewesen sein. Ein möglicher Grund wäre die Abkühlrate, die einen großen Einfluss auf die Rissbildung hat und bei zu schneller Abkühlung höhere Spannungen im Glas entstehen.

Dies wurde in weiteren Versuchen zur genaueren Untersuchung der Hohlraumbildung mitberücksichtigt und angepasst.

Der Grund für die Hohlraumbildung wurde in den starken Unterschieden der Wärmeverteilung in der Sandform vermutet. Da der Laborofen nur von den Seiten heizt, kann es zu einem Temperaturgradienten im Schaumglas kommen, bei dem der untere Bereich des Schaums nicht ausreichend erhitzt wird und daher nicht genügend aufschäumt.

Die erste Maßnahme bestand darin, das Heizprofil sowie Schmelz- und Abkühlbedingungen zu verändern. Hierfür wurden als erstes Haltezeiten im Aufheizvorgang eingebaut (Abbildung 16), danach die Abkühlrate verändert und danach beides kombiniert (Abbildung 17).

Abbildung 16: Verbundprobe mit 0,5 Ma% CaCO_3 und einer Haltezeit von 30 Minuten bei 600°C

Abbildung 17: Verbundprobe mit 0,5 Ma% CaCO_3 und einer Haltezeit von 30 Minuten bei 600°C und einer Abkühlrate von 2K/h im Tg-Bereich

Bei den Versuchen wurde das Phänomen der Hohlrumbildung eliminiert, jedoch kam es durch diese Anpassungen nicht nur zu erneuten Rissbildungen, sondern gleichzeitig auch zu einer Trübung des Flachglases, was auf eine beginnende Kristallisation der Glasoberfläche hindeutet.

Eine weitere Maßnahme zur Vermeidung von Hohlräumen beim Schäumen von Glas war die Verwendung von Aluminiumoxidpulver als Formenmaterial. Durch den Einsatz dieses Materials konnte eine bessere Wärmeverteilung erreicht werden, da Aluminiumoxidpulver eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als Sand. Dies ermöglicht eine gleichmäßigere Verteilung des Temperaturgradienten, was wiederum dazu beitrug, dass Hohlräume im unteren Bereich des Schaumglases vermieden wurden (Abbildung 18). Obwohl das Phänomen der Hohlrumbildung wie gewünscht eliminiert wurde, traten dabei erneut Risse im Flachglas auf. Dies wurde vermutlich durch die Aluminiumoxidkörner verursacht, die beim Aufheizprozess durch das leichte Fließen des Glases umschlossen wurden und Spannungen begünstigten.

Abbildung 18:: Verbundprobe mit 300g Reidt-Glasmehl mit 0,5 Ma% CaCO₃ und Aluminiumoxidpulverform.

Dem Anhaften des Aluminiumoxidpulvers wurde versucht mit einer Zwischenschicht aus Bornitridspray an der Glasplatte entgegenzuwirken und somit die Entstehung der Risse zu verhindern (Abbildung 19).

Abbildung 19: Verbundprobe mit 300g Reidt-Glasmehl mit 0,5 Ma% CaCO₃ und Aluminiumoxidpulverform mit Bornitrid-Zwischenschicht.

Trotz Trennschicht haftete das Aluminiumoxidpulver an der Glasplatte und es kam erneut zur Rissbildung und in diesem Fall sogar erneut zur Bildung eines Hohlraumes. Darüber hinaus hinterließ das Bornitrid einen weißlichen Schleier auf der Glasplatte der nicht mehr entfernt werden konnte.

Die Verwendung eines Zusatzstoffes in das Gemenge war der nächste Ansatz zur Vermeidung der Hohlräume. Durch Zugabe von bestimmten Zusatzstoffen zum Ausgangsmaterial kann man die Porosität des Schaumglases beeinflussen und eine gleichmäßigere Verteilung der Blasen erreichen. In diesem Fall wurde 1 Ma% Natriumwasserglas und Wasser in das Gemenge

gemischt und aufgeheizt (Abbildung 20). Auch ein Nassmischen mit anschließender Trocknung wurde getestet, dessen Ergebnis keinen Unterschied zum unbehandelten Gemenge aufweist.

Abbildung 20: Verbundprobe mit 300g Reidt-Glasmehl mit 0,5 Ma% CaCO_3 und 1 Ma% Natriumwasserglas als Gemengezusatz in Sandform

Obwohl hier keine Hohlräume entstanden, trat in der Glasplatte erneut Rissbildung auf. Im Vergleich zu den bisherigen Versuchen waren diese an den Rissflächen teilweise verschmolzen. Dies deutet darauf hin, dass die Rissbildung bereits beim Aufheizprozess oder im Bereich höherer Temperaturen standfand.

Ein weiterer Ansatz war eine Anpassung der Prozesstemperatur. Das Herabsetzen der Prozesstemperatur von 900°C auf 850°C kann dazu beitragen, Risse und Hohlräume zu verhindern, da das Material weniger Wärmeenergie aufnimmt, langsamer abkühlt und somit die thermischen Spannungen während des Prozesses reduziert werden. In Abbildung 21 ist zu sehen, dass es zu keiner Rissbildung jedoch wieder zur Bildung von Hohlräumen kam.

Abbildung 21: Verbundprobe mit 300g Reidt-Glasmehl mit 0,5 Ma% CaCO₃ hergestellt bei 850°C in Sandform

Da bis zu diesem Zeitpunkt keiner der Versuche ein verwertbares Ergebnis geliefert hatte, hat man parallel mit der Initiierung eines weiteren Lösungsansatzes begonnen. Dieser unterscheidet sich vom ursprünglichen Konzept nur geringfügig. Denn hierbei kam ein Glasmehl, ein niedrigschmelzendes Borosilikatglas, zum Einsatz, welches aufgrund seiner Eigenschaften die Glasschaum-Herstellungstemperatur von 900°C auf einen Bereich von 700 - 750°C reduzierte. Bei dem verwendeten niederschmelzenden Glas handelt es sich um Borosilikatglas mit einem Alkaliegehalt von bis zu 20 Ma%, dessen Glasübergangstemperatur bei etwa 570°C ($\nu = 10^{13}$ Pas) und die Verarbeitungstemperatur ($\nu = 10^4$ Pas) bei 825°C liegt. Somit unterscheidet es sich wesentlich von dem zu Beginn erwähnten Borosilikatglas (kommerzielles Borosilikatglas „59825“) (Abbildung 22).

Abbildung 22: Unterschied der Viskositätskurven der beiden Borosilikatgläser.

Der Temperaturbereich von 700 – 750°C wurde durch Vorversuche zur Herstellung von Schaumproben im kleinen Maßstab festgelegt und in weiteren Versuchen zur Herstellung der Verbundprodukte angewendet. Aufgrund des niedrigeren Temperaturbereiches ist man

bezüglich der Verfahren auf das 2-Schritt- bzw. das 3-Schritt-Verfahren begrenzt, da zum Absenken der Glasplatte ein Temperaturbereich von 850 - 900°C erforderlich ist.

Für den ersten Verbundprobenversuch wurde also in einem ersten Schritt die Glasplatte bei 900°C in die in der Sandform abgeformte Relief abgesenkt und nach der Abkühlung auf Raumtemperatur das Schaummaterial eingebracht und auf 700°C aufgeheizt (Abbildung 23).

Abbildung 23: Verbundprobe mit 300g niedrigschmelzendem Borosilikatglas und 0,5 Ma% CaCO₃ geschäumt bei 700°C in Sandform

Bei dem Ergebnis war auffällig, dass keine ausreichende Porosität des Schaumes erreicht werden konnte. Darüber hinaus ließ sich der Schaum nach dem Abkühlprozess von der Glasplatte lösen, was darauf schließen lässt, dass die Verbindung zwischen Schaum und Glasplatte nicht ausreichend war. Der Grund hierfür könnte in einer zu niedrig gewählten Temperatur beim Verbindungsprozess liegen. Ebenfalls war es möglich, dass durch das Verwenden einer Sandform nicht genügend Wärme in das Material gelangen konnte. Aus diesem Grund wurde für den nächsten Versuch bei sonst gleichbleibenden Bedingungen die Sandform durch eine Aluminiumoxidpulverform ersetzt (Abbildung 24).

Abbildung 24: Verbundprobe mit 300g niedrigschmelzendem Borosilikatglas und 0,5 Ma% CaCO₃ geschäumt bei 700°C in Aluminiumoxidpulverform

Dabei war deutlich zu erkennen, dass die Verwendung einer Aluminiumoxidpulverform den Wärmeeintrag in das Schaummaterial verbesserte und sich somit eine bessere Porosität des

Schaumes einstellte. Dennoch war auch hier die Anhaftung des Schaums an die Glasplatte nicht ausreichend, weshalb dann eine Erhöhung der Temperatur auf 730°C erfolgte (Abbildung 25).

Abbildung 25: Verbundprobe mit 300g niedrigschmelzendem Borosilikatglas und 0,5 Ma% CaCO₃ geschäumt bei 730°C in Aluminiumoxidpulverform

Durch diese Anpassung konnte eine gute Anhaftung des Schaums an die Glasplatte erreicht werden. Zur Überprüfung der Reproduzierbarkeit dieses Verfahrens wurde ein wiederholter Versuch durchgeführt, welcher optisch ein identisches Ergebnis lieferte, jedoch erneut eine unzureichende Verbindung des Schaums and die Glasplatte aufwies (Abbildung 26).

Abbildung 26: Wiederholung Verbundprobe mit 300g niedrigschmelzendem Borosilikatglas und 0,5 Ma% CaCO₃ geschäumt bei 730°C in Aluminiumoxidpulverform

Aus diesem Grund fand eine weitere Erhöhung der Temperatur von 730°C auf 750°C statt (Abbildung 27).

Abbildung 27: Verbundprobe mit 300g niedrighschmelzendem Borosilikatglas und 0,5 Ma% CaCO₃ geschäumt bei 750°C in Aluminiumoxidpulverform

Das Ergebnis war eine sehr gute Anhaftung des Schaums an die Glasplatte, sowie eine gesteigerte Porosität des Schaums. Diese Anpassung hatte jedoch eine Rissbildung zur Folge, welche auch bei mehrmaliger Wiederholung des Versuches auftrat.

Eine Möglichkeit der schlechten Verbindung zwischen Schaum und Glasplatte bei 700 bzw. 730°C und der Rissbildung bei 750°C entgegenzuwirken, war die Verwendung eines Gegengewichts auf dem Schaummaterial. Das Gegengewicht übt Druck auf den Schaum aus und sorgt so für eine bessere Verbindung zwischen Schaum und Glasplatte. Die Idee war, eine zweite Glasplatte als Gegengewicht zu nutzen und somit zugleich den Schritt der Rückseitenversiegelung vorzunehmen. Die eingestellten Blähmittelanteile während der Tests betragen 0,5 und 1,0 Ma%. Dabei wurde mit einer Heizrate von 5 K/min auf die Maximaltemperatur von 730°C aufgeheizt. Das Ergebnis des Versuchs mit 1,0 Ma% ist in Abbildung 28, das mit 0,5 Ma% ist in Abbildung 29 dargestellt.

Abbildung 28: Versuch mit niedrighschmelzendem Borosilikatglas mit 1,0 Ma% CaCO₃ bei 730°C und eine 2. Glasplatte als Gegengewicht

Abbildung 29: Versuch mit niedrigschmelzendem Borosilikatglas mit 0,5 Ma% CaCO_3 bei 730°C und eine 2. Glasplatte als Gegengewicht

Beide Versuche haben ein sehr gutes Ergebnis geliefert. Lediglich die Glasplatte wurde durch die Kraft des entstehenden Schaums leicht nach oben gedrückt. Zur Vermeidung dieses Phänomens wurde bei den Versuchen im großen Maßstab zusätzlich zum Gegengewicht der Glasplatte noch eine Stahlplatte genutzt (Abbildung 30).

Abbildung 30: schematische Darstellung des Versuchsaufbaus für Versuche mit niedrigschmelzendem Glas und CaCO_3 bei 730°C und einer Glasplatte und Stahlplatte als Gegengewicht

Der eingestellte Blähmittelanteil während der Tests betrug 0,5 Ma%. Dabei wurde mit einer Heizrate von 5 K/min auf die Maximaltemperatur von 730°C aufgeheizt. Die Ergebnisse gezeigt in Abbildung 31 und Abbildung 32 weisen sowohl eine sehr gute Anhaftung der beiden Glasplatten als auch eine sehr gute Porosität des Schaums im Inneren auf.

Abbildung 31: Versuch mit niedrigschmelzendem Glas und CaCO_3 bei 730°C und einer Glasplatte und Stahlplatte als Gegengewicht

Abbildung 32: Wiederholversuch mit niedrigschmelzendem Glas und CaCO_3 bei 730°C und einer Glasplatte und Stahlplatte als Gegengewicht

Diese Ergebnisse haben gezeigt, dass es erfolgreich möglich ist, einen effizienten Herstellungsprozess für gestalterische Glasskulpturen und Wandverkleidungen im Labormaßstab zu entwickeln, die aus einer mit Glasschaum gefüllten Hohlglasform bestehen. Um zu zeigen, dass gestalterisch bei diesem Herstellungsprozess auch Farbeffekte eingesetzt werden können, wurde ein weiterer Versuch durchgeführt. Hierfür wurde die gesenkte Glasplatte nach dem Abkühlen mit einer Mischung aus „Optul“-Farbglasmehl (grün, blau und orange) und Wasserglas bestrichen (Abbildung 33), bei Raumtemperatur getrocknet und danach bei sonst gleichbleibenden Bedingungen geschäumt (Abbildung 34).

Abbildung 33: Gesenkte Glasplatte bemalt mit einer Mischung aus Farbglassmehl und Wasserglas

Abbildung 34: Versuch mit Farbglassmehl, niedrigschmelzendem Glas und CaCO_3 bei 730°C und einer Glasplatte und Stahlplatte als Gegengewicht

3.2.4 Durchführung der Thermoschocktests

Wie bereits unter AP2 erwähnt, wurde beschlossen die Langzeittests zur Überprüfung der Langzeitstabilität und Temperaturwechselbeständigkeit der Vollglas- und Verbund-Skulpturen durch Thermoschocktests zu ersetzen (Abbildung 35). Dies ließ nicht nur eine schnellere Datenerhebung, sondern zugleich eine deutlich sicherere und weniger fehlerbehaftete Überwachung zu.

1. Spannungsuntersuchung im Polariskop
2. Skulptur bei -25°C für 4 Stunden in Kühlkammer
3. Dann direkt bei 100°C für 2 Stunden in Umluftofen
4. Abkühlen lassen
5. Erneute Spannungsuntersuchung im Polariskop
6. 3 x Wiederholen pro Skulptur

Abbildung 35: Ablauf der Thermoschocktests, sowie der Versuchsaufbau des Polariskops

Eine Thermoschockuntersuchung von Glasskulpturen in Verbindung mit einer Analyse unter einem Polariskop ist sinnvoll, um Veränderungen in den polarisierenden Eigenschaften des Glases festzustellen. Durch eine Thermoschockuntersuchung werden die Auswirkungen von schnellen Temperaturänderungen auf das Glas simuliert. Dabei können Risse, Spannungen oder andere strukturelle Veränderungen im Glas entstehen. Diese Veränderungen können sich auf die polarisierenden Eigenschaften des Glases auswirken und Unterschiede im Interferenzmuster verursachen, welche durch eine Analyse des Glases unter einem Polariskop vor und nach der Thermoschockuntersuchung erkannt werden können und wichtige Informationen für die weitere Entwicklung und Herstellung der Glasskulpturen liefern.

In Abbildung 36 sind die Vergleichsskulpturen mit dem unter AP2 definierten Relief vor der Durchführung der Thermoschocktests abgebildet. Dabei ist zu beachten, dass die Skulptur durch das Relief starke Dickenunterschiede aufweist. Das Vorhandensein von starken Dickenunterschieden in einer Glasskulptur kann die Aussagekraft der Analyse unter einem Polariskop beeinträchtigen. Sind die Unterschiede zu groß, können sie die Ausbreitung des polarisierten Lichts im Glas beeinflussen und zu einer Verzerrung des Interferenzmusters führen. Aus diesem Grund war es sinnvoller, einen Vorher-Nachher-Vergleich (Abbildung 37) durchzuführen, um Veränderungen im Glas zu beobachten, die durch die Thermoschockuntersuchung verursacht wurden.

Abbildung 36: Weinfurtner-Vollglasskulpturen mit definiertem Relief hergestellt a) aus Schott Gobs (S1) b) aus Optifloat Scheiben (S2) c) aus Schott Gobs (Skulptur ohne Randbereich) (S3)

Abbildung 37: Polariskopaufnahme der Vollglasskulptur S1 a) vor 1.- b) nach 1.- c) nach 2.- d) nach 3. Thermoschocktest

Die Vollglasskulpturen hergestellt bei Fa. Weinfurtner hatten die Durchführung von jeweils drei Thermoschocktests unbeschadet überstanden und wiesen auch keinerlei Veränderungen der Interferenzmuster auf. Dies ist ein gutes Zeichen dafür, dass sie eine gewisse Langzeitstabilität und Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen aufweisen. Allerdings bedeutet dies nicht, dass die Skulpturen alle Umwelteinflüsse und Temperaturunterschiede im Außenbereich überstehen werden. Die Umgebungsbedingungen im Außenbereich können sehr unterschiedlich sein und beinhalten Faktoren wie Feuchtigkeit, UV-Strahlung und mechanische Belastungen wie Wind und Regen.

Es ist daher wichtig, bei der Verwendung von Glasskulpturen im Außenbereich alle Faktoren zu berücksichtigen, die ihre Haltbarkeit beeinflussen können.

Des Weiteren unterzog man die im Labormaßstab hergestellten Verbundprodukte aus niedrigschmelzendem Borosilikatglas ebenfalls den Thermoschocktests. In diesem Fall waren die Untersuchungen im Polariskop nicht sinnvoll, da das Licht aufgrund der Schaumstruktur nicht durch das Material hindurchtritt und somit keine aussagekräftigen Interferenzmuster erzeugt werden können. Dennoch erhält man mit der Durchführung der Thermoschocktests Informationen, z.B. wie das Material auf schnelle Temperaturänderungen reagiert und wie gut es diese bewältigen kann.

Vor der Durchführung der Tests wurde eine der beiden Skulpturen mit Silikon versiegelt, um zu zeigen, dass eine Versiegelung der Skulptur eine Verbesserung der Langlebigkeit und Temperaturwechselbeständigkeit führt.

Die unversiegelte Skulptur konnte den ersten Thermoschocktest nicht bestehen, während die versiegelte Skulptur erfolgreich bestand. Bei einem zweiten Test konnte auch die versiegelte Skulptur nicht bestehen (Abbildung 38).

Abbildung 38: Riss in der versiegelten Verbundskulptur nach Durchführung des 2. Thermoschocktests.

Obwohl das Projektziel, einen effizienten Herstellungsprozess für gestalterische Glasskulpturen und Wandverkleidungen für den Innen- und Außenbereich zu entwickeln, nicht vollständig erreicht werden konnte, wurden wichtige Erkenntnisse gewonnen. Die durchgeführten Thermoschocktests haben gezeigt, dass die entwickelten Verbundskulpturen aus Glas und Glasschaum den Anforderungen für den Einsatz im Außenbereich nicht standhalten konnten. Die Gründe hierfür sind vielfältig und umfassen unter anderem die Materialzusammensetzung, die Prozessbedingungen sowie die Versiegelung der Skulpturen. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass die begrenzte Anzahl an durchgeführten Thermoschock-Versuchen keine umfassenden Rückschlüsse und Bewertungen der Herstellungsprozesse und Materialien ermöglicht. Eine größere Anzahl an Versuchen sowie Langzeittests im Außenbereich sind notwendig, um reale, aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen. Es besteht daher weiterhin Potenzial für die Entwicklung von Verbundskulpturen aus Glas und Glasschaum, die den Anforderungen für den Einsatz im Außenbereich standhalten können.

Insgesamt zeigt dieses Projekt, wie wichtig die systematische Evaluierung von Materialeigenschaften und Prozessbedingungen ist, um hochwertige und zuverlässige Produkte zu entwickeln. Die gewonnenen Erkenntnisse können auch für zukünftige Projekte im Bereich der künstlerischen Glasprodukte sowie anderen Einsatzfeldern von Verbänden aus Schaum und Flachglas genutzt werden.

Abbildungsverzeichnis:

Abbildung 1: Vergleich verschiedener Glasmehlsorten - a) Borosilikat-Glasmehl (59825) b) Kalk-Natron-Glasmehl (59810) c) Kalk-Natron-Glasmehl (Artglas-weiß) d) selbst aufgemahlenes Floatglasmehl, geschäumt mit 2% Blähmittel (CaCO ₃) bei 850 bzw. 900°C	9
Abbildung 2: Partikelgrößenversuche mit a) <45µm b) 45-63µm c) 63-125µm d) 125-250µm e) 250-500µm, geschäumt mit 2 Gew. % CaCO ₃ bei 850°C und 30min Haltezeit	10
Abbildung 3: Ergebnisse der TGA-Untersuchung von reinem Kalkstein und einer 0,5 bzw. 1,0 Ma % Mischungen von Kalkstein und Artglasmehl a) Gesamtübersicht b) vergrößerte Darstellung des Messwertverlaufes	12
Abbildung 4: Temperaturofzeichnung der 1,0 Ma%-Probe hergestellt bei 850°C ohne Haltezeit	13
Abbildung 5: Temperaturofzeichnung der 1,0 Ma%-Probe hergestellt bei 850°C und 30 Minuten Haltezeit	14
Abbildung 6: Prinzipskizzen der verschiedenen Prozessvarianten zur Herstellung von Verbundprodukten	14
Abbildung 7: a) Versuchsaufbau vor Durchführung des 1-Schritt-Verfahrens in das Zylinderrelief b) Versuchsergebnis im Schnitt c) Versuchsergebnis von unten	16
Abbildung 8: schematische Darstellung des 2-Schritt-Verfahrens sowie die angewendete Temperaturkurve	16
Abbildung 9: Verbundprobe mit 1,0 Ma% Blähmittelanteil	17
Abbildung 10: Verbundprobe mit 0,5 Ma% Blähmittelanteil	17
Abbildung 11: Vergleich der Dilatometermessung	18
Abbildung 12: Verbundprobe mit 0,5 Ma% CaCO ₃ und Siliciumdioxid-Aluminiumoxidpulver-Zwischenschicht	18
Abbildung 13: Verbundprobe mit 0,5 Ma% CaCO ₃ und selbstgemahlenem Optifloat-Glasmehl	19
Abbildung 14: 2-Schritt-Verbundprobe mit 0,5 Ma% CaCO ₃ mit Reidt-Glasmehl	20
Abbildung 15: 1-Schritt-Verbundprobe mit 0,5 Ma% CaCO ₃ mit Reidt-Glasmehl	20
Abbildung 16: Verbundprobe mit 0,5 Ma% CaCO ₃ und einer Haltezeit von 30 Minuten bei 600°C	21
Abbildung 17: Verbundprobe mit 0,5 Ma% CaCO ₃ und einer Haltezeit von 30 Minuten bei 600°C und einer Abkühlrate von 2K/h im Tg-Bereich	22
Abbildung 18: Verbundprobe mit 300g Reidt-Glasmehl mit 0,5 Ma% CaCO ₃ und Aluminiumoxidpulverform.	23
Abbildung 19: Verbundprobe mit 300g Reidt-Glasmehl mit 0,5 Ma% CaCO ₃ und Aluminiumoxidpulverform mit Bornitrid-Zwischenschicht.	23
Abbildung 20: Verbundprobe mit 300g Reidt-Glasmehl mit 0,5 Ma% CaCO ₃ und 1 Ma% Natriumwasserglas als Gemengezusatz in Sandform	24
Abbildung 21: Verbundprobe mit 300g Reidt-Glasmehl mit 0,5 Ma% CaCO ₃ hergestellt bei 850°C in Sandform	25
Abbildung 22: Unterschied der Viskositätskurven der beiden Borosilikatgläser.	25
Abbildung 23: Verbundprobe mit 300g niedrigschmelzendem Borosilikatglas und 0,5 Ma% CaCO ₃ geschäumt bei 700°C in Sandform	26

Abbildung 24: Verbundprobe mit 300g niedrigschmelzendem Borosilikatglas und 0,5 Ma% CaCO ₃ geschäumt bei 700°C in Aluminiumoxidpulverform _____	26
Abbildung 25: Verbundprobe mit 300g niedrigschmelzendem Borosilikatglas und 0,5 Ma% CaCO ₃ geschäumt bei 730°C in Aluminiumoxidpulverform _____	27
Abbildung 26: Wiederholung Verbundprobe mit 300g niedrigschmelzendem Borosilikatglas und 0,5 Ma% CaCO ₃ geschäumt bei 730°C in Aluminiumoxidpulverform _____	27
Abbildung 27: Verbundprobe mit 300g niedrigschmelzendem Borosilikatglas und 0,5 Ma% CaCO ₃ geschäumt bei 750°C in Aluminiumoxidpulverform _____	28
Abbildung 28: Versuch mit niedrigschmelzendem Borosilikatglas mit 1,0 Ma% CaCO ₃ bei 730°C und eine 2.Glasplatte als Gegengewicht _____	28
Abbildung 29: Versuch mit niedrigschmelzendem Borosilikatglas mit 0,5 Ma% CaCO ₃ bei 730°C und eine 2.Glasplatte als Gegengewicht _____	29
Abbildung 30: schematische Darstellung des Versuchsaufbaus für Versuche mit niedrigschmelzendem Glas und CaCO ₃ bei 730°C und einer Glasplatte und Stahlplatte als Gegengewicht _____	29
Abbildung 31: Versuch mit niedrigschmelzendem Glas und CaCO ₃ bei 730°C und einer Glasplatte und Stahlplatte als Gegengewicht _____	30
Abbildung 32: Wiederholversuch mit niedrigschmelzendem Glas und CaCO ₃ bei 730°C und einer Glasplatte und Stahlplatte als Gegengewicht _____	30
Abbildung 33: Gesenkte Glasplatte bemalt mit einer Mischung aus Farbglassmehl und Wasserglas _____	31
Abbildung 34: Versuch mit Farbglassmehl, niedrigschmelzendem Glas und CaCO ₃ bei 730°C und einer Glasplatte und Stahlplatte als Gegengewicht _____	31
Abbildung 35: Ablauf der Thermoschocktests, sowie der Versuchsaufbau des Polariskops _____	32
Abbildung 36: Weinfurter-Vollglasskulpturen mit definiertem Relief hergestellt a) aus Schott Gobs (S1) b) aus Optifloat Scheiben (S2) c) aus Schott Gobs (Skulptur ohne Randbereich) (S3) _____	32
Abbildung 37: Polariskopaufnahme der Vollglasskulptur S1 a) vor 1.- b) nach 1.- c) nach 2.- d) nach 3. Thermoschocktest _____	33
Abbildung 38: Riss in der versiegelten Verbundskulptur nach Durchführung des 2. Thermoschocktests. _____	34

Tabellenverzeichnis:

Tabelle 1: Ergebnisse aus Artglassmehl und 0,5 Ma% Kalkstein _____	11
Tabelle 2: Ergebnisse aus Artglassmehl und 1,0 Ma% Kalkstein _____	11
Tabelle 3: Vergleichsanalyse der Optifloat-Glassmehle. _____	19